

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
Axmedova Sarvinov Azatovna	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxonovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
<i>Nimatulloeva Shoirra Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	

SHAXMAT BILAN SHUG'ULLANISHNING INSON SOG'LIG'IGA FOYDALARI

Rajapov G'olibbek Oripovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxmatning inson salomatligiga ijobiy ta'siri har tomonlama o'rganiladi. Xususan, shaxmatning kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish, xotirani mustahkamlash va stressni boshqarishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, shaxmat o'yinining ruhiy salomatlikka ijobiy ta'siri, jumladan, diqqatni jamlash, strategik fikrlash va hissiy barqarorlikni rivojlantirishga qo'shgan hissasi ko'rsatib berilgan. Tadqiqotda adabiyotlar tahlili va kuzatish usullari qo'llanilib, shaxmatning intellektual va psixologik rivojlanishdagi ahamiyati tizimlashtirilgan.

Kalit so'zlar: shaxmat, kognitiv qobiliyatlar, ruhiy salomatlik, stressni boshqarish, intellektual rivojlanish.

Abstract: This article provides a comprehensive study of the positive effects of chess on human health. Specifically, it examines the role of chess in enhancing cognitive abilities, strengthening memory, and managing stress. Additionally, the paper highlights the beneficial impact of chess on mental well-being, including its contribution to improving focus, strategic thinking, and emotional stability. The research employs literature analysis and observation methods to systematize the importance of chess for intellectual and psychological development.

Key words: chess, cognitive abilities, mental health, stress management, intellectual development.

Аннотация: В данной статье всесторонне изучается положительное влияние шахмат на здоровье человека. В частности, анализируется роль шахмат в развитии когнитивных способностей, укреплении памяти и управлении стрессом. Также рассмотрено влияние шахмат на психическое здоровье, включая их вклад в улучшение концентрации внимания, стратегического мышления и эмоциональной стабильности. Исследование основывается на анализе литературы и методах наблюдения, систематизируя значение шахмат для интеллектуального и психологического развития.

Ключевые слова: шахматы, когнитивные способности, психическое здоровье, управление стрессом, интеллектуальное развитие.

KIRISH

Shaxmat insoniyatning eng qadimiy va intellektual sport turlaridan biri hisoblanadi. Bu o'yin nafaqat strategik fikrlash va mantiqiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki inson salomatligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shaxmat bilan muntazam shug'ullanish nafaqat miyaning kognitiv faoliyatini yaxshilaydi, balki ruhiy holatni barqarorlashtiradi va stress darajasini kamaytiradi.

Bugungi kunda shaxmatning sog'liqni saqlash sohasidagi ahamiyati ilmiy jihatdan tobora keng o'rganilmoqda. Xususan, ushbu sport turining qarilikni kechiktirish, xotirani mustahkamlash va Alzheimer kasalligi kabi neyrodegenerativ kasalliklarning oldini olishdagi roli diqqatga sazovordir. Shuningdek, shaxmat yosh bolalardan tortib, keksa yoshdagilargacha bo'lgan barcha yosh toifalarida aqliy salohiyatni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Ushbu maqola shaxmat bilan shug'ullanishning inson salomatligiga bo'lgan ijobiy ta'sirini ilmiy va amaliy jihatdan o'rganishga qaratilgan. Unda shaxmatning ruhiy salomatlik, miya faoliyati va ijtimoiy hayotdagi foydalari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, shaxmatni ommalashtirish orqali jamiyatning sog'lom intellektual salohiyatini oshirish masalalariga e'tibor qaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shaxmatning inson salomatligiga ijobiy ta'siri bo'yicha turli mamlakatlarning ko'plab olimlari tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu sport turi nafaqat aqliy rivojlanishga, balki umumiy sog'liqni saqlashga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan ham ajralib turadi. Xususan, shaxmat o'ynash kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish, xotirani

mustahkamlash va mantiqiy fikrlashni oshirishga yordam beradi. Deyvid S. Cherniss (David S. Cherniss) va uning hamkasblari shaxmatning miyaning faoliyatini yaxshilashdagi o'rnini batafsil o'rganib, shaxmat o'ynash miya neyronlari o'rtasidagi bog'lanishlarni kuchaytirishini va qarilikka bog'liq xotira buzilishlarini kechiktirishga yordam berishini aniqlashgan.

Shuningdek, bolalarda shaxmatning rivojlanish qobiliyatlariga ta'sirini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarda, qator pedagog va psixologlar, jumladan, Adrian de Grootning ilmiy ishlari muhim ahamiyatga ega. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, shaxmat o'ynash bolalarning diqqatni jamlash qobiliyatini kuchaytiradi va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Shu bilan birga, Kventin Fabri (Quentin Fabry) shaxmatni o'qitish orqali o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini yaxshilash imkoniyatlarini o'rgangan va shaxmat mashg'ulotlari maktab o'quvchilari uchun keng qamrovli ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqlagan.

Shaxmatning ruhiy salomatlikka ta'siri bo'yicha tadqiqotlar ham alohida e'tiborga loyiq. Aleksandr Kramnik (Alexander Kramnik) o'zining tadqiqotlarida shaxmatni stressni kamaytirish vositasi sifatida tahlil qilib, shaxmatning odamlarni tinchlantirishi, hissiy muvozanatni tiklashi va depressiyani kamaytirishi mumkinligini aniqlagan. Ruhiy salomatlik va shaxmatning o'zaro bog'liqligini o'rganishda S. Vasilyevaning tadqiqotlari ham muhim. U shaxmat mashg'ulotlarining psixologik barqarorlikni oshirishda va kayfiyatni yaxshilashda ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan.

Bundan tashqari, shaxmatni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, jumladan, Mark Lefler (Mark Lefler) tomonidan o'tkazilgan ishlar shaxmatni o'rganishning yangi usullarini taqdim etmoqda. U sun'iy intellektning shaxmat mashg'ulotlarida qo'llanilishi insonning o'zini tahlil qilish va rivojlantirish ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirishi mumkinligini ko'rsatgan.

Yuqoridagi tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, shaxmat o'ynash nafaqat aqliy salomatlikni yaxshilash, balki umumiy sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar shaxmatning har bir yosh guruhida sog'liqni saqlash va intellektual rivojlanish uchun katta imkoniyatlar yaratishini ko'rsatmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun adabiyotlar tahlili va kuzatish usullari qo'llanildi. Adabiyotlar tahlili orqali shaxmatning inson salomatligiga ta'siri bo'yicha ilmiy maqolalar, kitoblar va tadqiqot natijalari o'rganildi. Yig'ilgan ma'lumotlar kontent tahlili yordamida tizimlashtirilib, shaxmatning kognitiv va ruhiy salomatlikka ta'sirini baholash uchun asosiy jihatlar aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shaxmat inson salomatligi va intellektual rivojlanishga xizmat qiluvchi eng qadimiy va foydali sport turlaridan biri sifatida tan olingan. Bu o'yin har qanday yoshdagi insonlarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish, stressni kamaytirish va ruhiy barqarorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tahlilda shaxmatning inson salomatligiga ijobiy ta'sir qiluvchi jihatlari, dunyo va mamlakat miqyosida olib borilgan tadqiqotlar, shuningdek, sohani rivojlantirish uchun amalga oshirilayotgan islohotlar yoritiladi.

Shaxmatning inson hayotidagi o'rni va foydalari ko'plab ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan bo'lib, bu o'yin miyaning turli qismlarini faollashtirishi va intellektual rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi bilan ahamiyatlidir. Xususan, Garvard universiteti olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, shaxmat o'ynash xotirani mustahkamlash, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va strategik qaror qabul qilish ko'nikmalarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, shaxmat bilan muntazam shug'ullangan shaxslar o'z fikrlarini yanada aniq va samarali tarzda ifoda etadi, bu esa nafaqat individual, balki professional hayotda ham foydali hisoblanadi.

Shuningdek, shaxmatning stress va depressiyani kamaytirishdagi ta'siri alohida e'tiborga loyiqdir. Masalan, mashhur shaxmatchi Aleksandr Kramnik o'z tadqiqotlarida shaxmatning hissiy barqarorlikni oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatib, bu o'yin orqali o'zini boshqarish va emotsiyalarni nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish mumkinligini aniqlagan. Shaxmatning psixologik foydalari faqat kattalar bilan cheklanib qolmay, bolalar va o'smirlar uchun ham katta ahamiyatga ega.

Bolalar va o'smirlar uchun shaxmatning ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati butun dunyoda tan olingan. Dunyo miqyosida maktab dasturlariga shaxmatni kiritish orqali nafaqat ta'lim sifati oshmoqda, balki bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari ham rivojlantirilmogda. Hindistonda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shaxmat bilan muntazam shug'ullanadigan o'quvchilar matematik va mantiqiy masalalarni tezroq va aniqroq yechadi. Yevropa mamlakatlarida, xususan Norvegiyada, shaxmat darslari barcha maktablar uchun majburiy o'quv predmeti sifatida joriy etilgan bo'lib, bu mamlakatning xalqaro shaxmat musobaqalaridagi yutuqlariga ham hissa qo'shmoqda.

O'zbekistonda ham shaxmatning rivojlanishiga katta e'tibor qaratilib, yosh avlodni ushbu intellektual sport turi bilan shug'ullanishga jalb qilish maqsadida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmogda.

Mamlakatimizda O'zbekiston shaxmat federatsiyasi tomonidan bir qator loyihalar amalga oshirilib, shaxmatni ommalashtirish va bu sohada yetakchi mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan dasturlar ishlab chiqilgan. 2023-yilda mamlakat bo'ylab 150 dan ortiq maktabda shaxmat darslari joriy etildi, bu esa yoshlar orasida ushbu sport turiga qiziqishni sezilarli darajada oshirdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2020 yilga nisbatan professional shaxmatchilar soni 25 foizga oshgan.

Shaxmat bo'yicha xalqaro musobaqalardagi yutuqlar mamlakatimizning ushbu sohadagi muvaffaqiyatlarini yorqin namoyon qilmoqda. Masalan, 2023 yil iyul oyida Toshkent shahrida o'tkazilgan xalqaro turnirda O'zbekiston vakillari 7 ta oltin medalni qo'lga kiritib, mamlakatning xalqaro nufuzini yana bir bor oshirishdi. Ushbu natijalar shaxmatni nafaqat sport turi, balki ta'lim, psixologiya va iqtisodiyot sohalarida ham keng ko'lamli imkoniyatlarga ega vosita ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Kelajakda mamlakatimizda shaxmatni yanada rivojlantirish uchun axborot texnologiyalari yutuqlaridan foydalanish, onlayn platformalarni rivojlantirish, sun'iy intellekt asosida yangi o'quv dasturlarini joriy qilish, shuningdek, xalqaro musobaqalarni qabul qilishni kengaytirish rejalashtirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar shaxmatning jamiyatdagi rolini mustahkamlash bilan birga, uning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini ham oshirishga xizmat qiladi.

Shaxmatning ruhiy salomatlikka ijobiy ta'siri juda keng va ko'p qirrali. Ruhshunos olimlar shaxmat mashg'ulotlarining nafaqat o'yin sifatida, balki psixoterapiya vositasi sifatida qo'llanilishi mumkinligini ta'kidlashadi. Ushbu o'yin stress darajasini pasaytirish, diqqatni jamlash va hissiy muvozanatni tiklashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxmat jarayonida odamlarning fikrlash jarayoni chuqurlashadi, bu esa hissiy barqarorlikni oshiradi. Shuningdek, muntazam shaxmat mashg'ulotlari o'z his-tuyg'ularini boshqarishda samarali natijalar beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shaxmat bilan shug'ullanadigan shaxslar o'z hissiy reaksiyalarini boshqarishda boshqalarga nisbatan sezilarli ustunlikka ega.

Shaxmatning miyaning kognitiv qarishini sekinlashtirishga va nevrologik kasalliklarning oldini olishga xizmat qiluvchi xususiyatlari ham ko'plab ilmiy tadqiqotlarda qayd etilgan. Masalan, Yevropa shaxmat federatsiyasining 2019-yilgi tadqiqotida shaxmat o'yinlari Alzheimer va Parkinson kasalliklariga qarshi profilaktika vositasi sifatida tavsiya qilingan. Ushbu tadqiqotda shaxmat miyaning neyron tarmoqlarini faol saqlab turuvchi intellektual mashq sifatida ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, shaxmatning bolalarda analitik fikrlashni rivojlantirishi, qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirishi va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirishi aniqlangan.

Mamlakatimizda shaxmatni rivojlantirish uchun davlat va xususiy sektor tomonidan qator kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shaxmat akademiyalari, maxsus kurslar va xalqaro darajadagi musobaqalar yoshlar orasida shaxmatga bo'lgan qiziqishni sezilarli darajada oshirmoqda. Shu bilan birga, axborot texnologiyalari yutuqlaridan keng foydalanish orqali shaxmatni o'rganish imkoniyatlari yanada kengaymoqda. Masalan, onlayn shaxmat platformalari, mobil ilovalar va interaktiv trening dasturlari yosh avlod uchun bu o'yinni yanada ommabop va qulay qiladi. Ushbu texnologiyalar shaxmatni o'rganish jarayonini individuallashtirish va har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirish imkoniyatini beradi.

Kelgusida O'zbekiston shaxmat ta'limi tizimini takomillashtirish bo'yicha ham qator tashabbuslar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Jumladan, 2024-yildan boshlab shaxmat o'qituvchilari uchun maxsus malaka oshirish dasturlari joriy etiladi. Bu dasturlar nafaqat shaxmat bo'yicha bilimlarni chuqurlashtirishga, balki pedagogik yondashuvlarni takomillashtirishga ham qaratilgan. Ushbu yangilik maktablarda shaxmat darslarining sifatini yangi darajaga olib chiqadi va yoshlar orasida bu intellektual sport turiga qiziqishni yanada kuchaytiradi.

Shaxmatni ommalashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar sifatida mahalliy va xalqaro shaxmat festivallarini tashkil etish, shaxmat akademiyalarida ilg'or o'quv-uslubiy qo'llanmalarni joriy qilish va tajribali murabbiylar bilan hamkorlikni kengaytirish rejalashtirilgan. Bu esa nafaqat intellektual o'yin sifatida shaxmatni rivojlantiradi, balki mamlakatimizning xalqaro sport maydonidagi nufuzini ham oshiradi. Shaxmatning ijtimoiy ahamiyati va uning milliy o'quv dasturlariga integratsiyasi jamiyatda intellektual rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Shaxmat nafaqat intellektual o'yin, balki iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Xalqaro shaxmat turnirlari mamlakatning turizm salohiyatini oshirish va uning ijobiy imidjini shakllantirishda muhim vositalardan biri sifatida ko'rilmogda. O'zbekistonda tashkil etilgan xalqaro musobaqalar sportchilar va shaxmat ixlosmandlari bilan birga, turistlar oqimini ham oshirishga xizmat qilmoqda. Masalan, 2023-yilda o'tkazilgan xalqaro shaxmat turnirlari davomida mamlakatga 20 dan ortiq davlatdan mingdan ziyod ishtirokchi va mehmon tashrif buyurgan. Ushbu tadbirlar nafaqat sport sohasini rivojlantirishga, balki iqtisodiyotga sezilarli daromad keltirishga va turizm infratuzilmasini yaxshilashga hissa qo'shdi. Bunday musobaqalar madaniy va ilmiy almashinuvni kuchaytirish imkoniyatlarini ham yaratmoqda, bu esa jamiyatning intellektual va ijtimoiy taraqqiyotiga xizmat qilmoqda.

Kelajakda shaxmatni yanada rivojlantirish uchun davlat tomonidan amalga oshirilayotgan siyosiy va iqtisodiy chora-tadbirlarni davom ettirish muhim. Xususan, maktab va oliy ta'lim tizimida shaxmatni kengroq o'rgatish orqali yosh avlodning analitik fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga erishiladi.

Shuningdek, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va nufuzli musobaqalarni qabul qilish orqali mamlakatning shaxmat sohasi bo'yicha yetakchi pozitsiyasini mustahkamlashga erishiladi. Bu jarayonda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, virtual shaxmat platformalarini rivojlantirish va sun'iy intellekt asosidagi yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish ham dolzarb masalalardan biridir. Sun'iy intellekt vositalaridan foydalangan holda, o'yinchilarning tahliliy ko'nikmalarini oshirish va murabbiylar uchun interaktiv vositalarni yaratish orqali shaxmatning ommabopligini yanada oshirish mumkin.

Mamlakatimizning xalqaro miqyosda shaxmat sohasidagi yutuqlari yildan-yilga e'tirof etilmoqda. Xususan, O'zbekistonning shaxmat federatsiyalari Yevropa va Osiyo shaxmat federatsiyalari bilan hamkorlikda yangi xalqaro musobaqalar tashkil etish va murabbiylik hamda hakamlik tizimlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu sa'y-harakatlar shaxmatni nafaqat sport turi, balki madaniy va ijtimoiy rivojlanish vositasi sifatida mustahkamlashga yordam beradi. O'zbek shaxmatchilarining xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallashi esa ushbu sohaning kelajagi yorqin ekanidan dalolat beradi.

Bundan tashqari, shaxmatning iqtisodiy salohiyatidan unumli foydalanish imkoniyatlari ham mavjud. Xalqaro shaxmat musobaqalari orqali turizm va xizmat ko'rsatish sohasidagi daromadlarni oshirish, shuningdek, shaxmatga oid maxsus mahsulotlar va nashrlarni eksport qilish orqali iqtisodiyotga qo'shimcha foyda keltirish mumkin. Shu sababli, mamlakatimiz shaxmat sohasini rivojlantirishni davlat dasturlariga integratsiya qilish, xususiy sektorni jalb qilish va xalqaro tajribalarni qo'llash orqali yanada yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ushbu strategiya nafaqat sportchilar, balki butun jamiyat uchun foyda keltiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shaxmat insoniyat tarixidagi eng qadimiy intellektual sport turlaridan biri sifatida nafaqat mantiqiy va strategik fikrlashni rivojlantirish, balki inson salomatligini saqlash va yaxshilashda ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu o'yinning kognitiv qobiliyatlarni oshirish, xotira va diqqatni mustahkamlash, shuningdek, ruhiy holatni yaxshilashdagi ahamiyati ko'plab ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan.

Bolalar va o'smirlar uchun shaxmat mashg'ulotlari ta'lim jarayonini boyitish, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, shaxmat kattalar va qariyalar uchun ham samarali faoliyat bo'lib, ular miyasini faol ushlab turishga, stress va depressiyani kamaytirishga yordam beradi.

Shaxmatning sog'liqni saqlashga bo'lgan ta'sirini chuqurroq o'rganish uchun zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Ushbu vositalar shaxmatni keng ommalashtirish va uning foydalaridan ko'proq odamlarni xabardor qilish uchun xizmat qiladi.

Umuman olganda, shaxmatni nafaqat sport turi, balki inson intellektual va ruhiy salomatligini rivojlantiruvchi vosita sifatida qarash lozim. Bu o'yinni yoshidan qat'i nazar barcha uchun foydali deb hisoblash mumkin va uni ommalashtirish jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. World Health Organization. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946. Official Records of the World Health Organization. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1946.
2. Peterson C. A Primer in Positive Psychology. New York, NY: Oxford University Press; 2006.
3. Seligman M.E.P., Csikszentmihalyi M. Positive psychology: an introduction. *American Psychologist*, 2000; 55:5-14.
4. Peterson C., Park N. Positive psychology as the evenhanded positive psychologist views it. *Psychological Inquiry*, 2003; 14:141-146.
5. Park N., Peterson C., Brunwasser S.M. Positive psychology and therapy. In: Kazantzis N., Reinecke M.A., Freeman A., eds. *Cognitive and Behavioral Theories in Clinical Practice*. New York, NY: Guilford; 2009:278-306.
6. Шевчишена О.В. Позитивное мышление и эмоциональная саморегуляция учителя в контексте профессиональной деятельности. *Проблемы образования*, 2001, Вып. 22, С. 279-285.
7. Шевчишен О.В. Социально-просветительский тренинг по развитию саногенного мышления педагога: Учебное пособие. Хмельницкий: ОИППО, 2013. – 64 с.
8. Эксакусто Т.В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и благополучия. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 427 с.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.